

ОСОБЕННОСТЬ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА «ПОВТОРЯТЬ»

Саакян Давид Арсенович

Докторант Андиганского государственного университета

Аннотация

В статье представлено описание функционально-семантического поля глаголов современного русского языка, выражающих понятие «повторяемость действия».

Ключевые слова: семантика глагола «повторяемость», анализ средств выражения, повторяемость действия.

Повторяемость действия теснейшим образом связана с семантикой глагола «повторять». Этот глагол не относится к многократному способу глагольного действия, но также передает повторяемость действия лексическим значением. Семантике глагола **повторять** не исключает признака «регулярно, систематически повторять действие», а действие, обозначаемое этим глаголом, может быть разложено на ряд повторяемых одноактных действий: **повторять** = повторить + повторить + повторить... что дает основание рассматривать его в группе средств регулярной повторяемости действия.

В словаре Академии наук (в 17 томах) отмечено 4 значения глагола **повторять**: 1. произносить, говорить; писать снова, ещё раз то же самое. 2. Делать, производить снова, ещё раз то же самое. 3. Возобновлять в памяти ранее выученное, усвоенное. 4. Воспроизводить, воссоздавать. Во всех значениях он сохраняет семантический признак «повторять, воспроизводить действие», хотя формулировка значений в словаре более соответствует глаголу повторить (сделать еще раз, снова). Связь всех значений с повторяемостью действия обнаруживается при контекстуальном употреблении глагола **повторять**. Например: Старик шел и, спотыкаясь о

травы, повторял: «Какой аромат, ...». (К.Паустовский. Мещерская сторона).
 Дитина, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял это со злым пыхтением. (А.Куприн. Путаница).

Таким образом, глагол **повторять** передает повторяемость действия всей своей семантикой. Следует отметить, что причисление анализируемого глагола к средствам выражения регулярной повторяемости, возможно, не совсем оправдано, но в нашей работе, в целях лучшей дифференциации средств выражения повторяемости, считаем, целесообразным такой взгляд на место глагола повторять в кругу других средств выражения повторяемости.

Выражение видовых значений в современном русском языке, как известно, находится в прямой зависимости от времени глагола, временной план обуславливает употребление того или иного вида. Однако в процессе реализации повторяемости действия многоактного способа глагольного действия, временное значение форм не является определяющим. Этим объясняется тот факт, что многоактные глаголы сохраняют значение повторяемости во всех временных формах (при прямом употреблении):

Настоящее время	Прошедшее время	Будущее время
Друзья твердят , все средства хороши, чтобы спасти от злобы и напасти хоть часть души (О.Берггольц. Ответ.).	Очарованная этим стихотворением, я твердила его наизусть про себя целый день, изнемогая от наслаждения (О.Берггольц. Дневные звезды).	О необходимости образования я буду твердить Вам постоянно, не уставая, и день и ночь (С.Савельев. Записки литературного следопыта).
Пересчитывая стрелки, мчат ночные поезда. И на кухне мелко, мелко,	С зарослей липы и бересклета капала роса	Смотрите, не обсчитайтесь, когда будете капать

дробно капает вода (З.Луговской. Сон).	(К.Паустовский. Повесть о лесах).	лекарство (Разговорная речь).
--	--------------------------------------	----------------------------------

Элемент повторяемости остается в лексической семантике многоактных глаголов и тогда, когда в одном и том же контексте изменяется только временная форма глагола: Помощник режиссера во время хода пьесы, не переставая, свистал, куковал, трещал, квакал, (ср.: свищет, кукует, трещит, будет свистать, куковать, трещать), заглушая птичьими и лягушечьими криками голоса актеров (С.Савельев. Записки литературного следопыта).

Значение повторяемости сохраняется во всех временных формах. При этом не имеет существенного значения, помещен ли глагол в разные контексты в различных временных формах или изменение по временам проводится в пределах одного контекста. Причем, в многоактных глаголах повторяемость сохраняет оттенок повторения отдельных актов длительного действия, а в глаголе **повторять** оттенок неоднократного совершения действия в целом.

Лексико-семантический способ выражения регулярной повторяемости объединяет, таким образом, бесприставочные глаголы многоактного способа действия, соотнесенные с одноактными, и несоотнесенные с одноактными, но представляющие действие как сумму повторения одноактных действий. Сюда же относится слово **повторять**, близкое по семантике к многоактным глаголам. Семантический признак «регулярного повторения действия в целом или отдельными актами», обязательный для семантики многоактных глаголов, позволяет расценивать их как основные средства передачи значения регулярной повторяемости, независимые от контекста.

Использованная литература

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. «Наука», М., 1976.
2. Греч Н.И. Опыт о русских спряжениях с таблицей. 1991.

3. Капитонова Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. «Русский язык». М.,1987.
4. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. «Наука», М., 1975.
5. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. «Наука», М., 1973.
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261